

MUTOLAANING ILMIY-FALSAFIY TAHLILI

Raximov M. A.

Samarqand viloyati Ishtixon tumani 67 maktab direktori

raximov888@gmail.com

Annotasiya. Ushbu maqolada mutolaaning murakkab va ko‘p qirrali tushuncha ekanligi, inson ma’naviy borlig‘ining zaruriy atributi sifati o‘z-o‘zini tashkil qiluvchi sinergetik fenomen tarzidamutoalaa mavjudligi bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: mutoalaa, bilish, bilim, anglash, axborot, tizimli taxlil, kitob, kitobxon, hodisa.

Аннотация: В статье утверждается, что чтение – сложное и многогранное понятие, что чтение – самоорганизующийся синергетический феномен, являющийся необходимым атрибутом духовного существования человека.

Ключевые слова: чтение, познание, понимание, информация, системный анализ, книга, читатель, явление.

Annotation. This article states that reading is a complex and multifaceted concept, that reading is a self-organizing synergistic phenomenon that is a necessary attribute of human spiritual existence.

Key words: reading, knowing, knowledge, understanding, information, systematic analysis, book, reader, phenomenon.

Mamlakatimizda mutolaa madaniyatini shakllantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Aholi o‘rtasida, ayniqsa, yoshlar mutolaasi muammosini yuzaga kelish sabablarini mohiyatan o‘rganish, tadqiq etish asnosida, ma’rifatni, ma’naviyatni yuksaltirish, intellektuallikni oshirish masalalari dolzarb bo‘lib bormoqda. Bilimlilik, ma’rifatlilik, ijodkorlik ko‘p jihatdan mutolaa bilan bog‘liqdir. “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng

katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!”². Shu bois, turli yosh toifalarida “Yosh kitobxon”, “Yosh kitobxon oila”, “Kitobxon mahalla” tanlovlari orqali yoshlarning kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga, aholining kitobxonlik ko‘nikmasini yanada yuksaltirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, axborot asri bilim egallashga bo‘lgan intilishni, mutolaaning yangi zamonaviy usul va vositalarini ilmiy tadqiq qilish ehtiyojini tug‘dirmoqda.

Insonning ma‘naviy borlig‘i doimiy tarzda barqaror holatdan beqarorlikka va aksincha, beqarorlikdan barqarorlikka o‘tib turadi. Ichki va tashqi ta’sirlar natijasida sifat o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. Xususan, kitob mutolaasi ta’sirida inson, bilimsizlikdan bilimdonlikka o‘tadi. Kitob – inson ma‘naviy borlig‘ini shakllanishiga kuchli ta’sir etuvchi asosiy obyektiv omillardan biri hisoblanadi. “Ma‘naviy borliq esa subyektlarning ongiga, o‘y-hayollariga, ruhiyatiga bog‘liq ravishda mavjud bo‘lgan g‘oyaviy, ruhiy obyektlarni ifodalaydi”³. Mutolaa jarayonida insonda bilim va tushuncha, dunyoqarash, pirovardida esa ma‘naviy olam shakllanib boradi. Ma‘naviy olam shakllanishida bilish, kitob mutolaasi muhim asosiy poydevor hisoblanadi. Shu ma‘noda, Prezident Sh.M.Mirziyoyevning: “Dunyodagi har qaysi davlat, har qaysi millat birinchi navbatda o‘zining intellektual salohiyati, yuksak ma‘naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuch manbayi esa, avvalo, insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti – kitob va kutubxonalarda”⁴, - degan fikri kitobning inson ma‘naviy borlig‘ida tutgan o‘rnining e’tirofidir.

Mutolaa jarayoni murakkab sinergetik xususiyatga ega, uning murakkabligi, o‘z-o‘zini tashkillashtiruvchi xossalari, noxiziqli jihatlari, kutilmagan bifurkatsion vaziyatlari, turbulentsligi, spontan holatlarining mavjudligi bilan xarakterlanadi. Mutolaaning murakkabligi nimada? Murakkablik qanday holatlarda kuzatiladi? Haqiqatda mutolaa murakkab jarayonmi?-degan savollar tug‘ilishi tabiiy. Bir qarashda mutolaa sodda, oddiy hodisadek ko‘rinadi, ya’ni, inson kitobni olib o‘qiy boshlashi

2 Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. 24-бет.

3 Тўраев Б.О. Борлик (фалсафий таҳлил). Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, Самарқанд-Тошкент: 2022. 9-бет.

4 Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари. –Т.: “Ўзбекистон”, 2020. 324-бет.

bilan mutolaa sodir bo‘ladi, deyish mumkin. Ammo, mutolaa hodisasi juda murakkab jarayondir, o‘quvchi kitobni varaqlab mutolaa qilishi mumkin, ammo, uni o‘zlashtirishi, xotirasida saqlashi, kerakli yoki keraksiz ma’lumotni ajrata bilishi kabi murakkab ichki holatlar ham mavjuddir. Mazkur holatlar, albatta, mutolaaning ong bilan o‘zaro sinkretik jihatlarini namoyon qiladi.

Mutolaaning hodisa sifatida sodir bo‘lishi murakkablikni namoyon etadi, bu esa sinergetik mohiyatni keltirib chiqaradi. Mutolaaning sinergetik mohiyati, birinchidan, aynan uning murakkab hodisaligida, ikkinchidan, o‘z-o‘zini tashkillashtiruvchi tizim ekanligida, uchinchidan, nochiziqli va boshqa ko‘plab sinergetik xususiyatlarining mavjudligidadir. Mutolaaning nochiziqli tomonlari shundaki, mutolaa – bilishning asosiy komponentlaridan birini tashkil qiladi, mutolaa qilishning xilma-xil shakllari, mutolaada qonunlarni aniq aks ettirib bo‘lmasligi bilan nochiziqlidir. Mutolaada inson ta’sirlanadi, hatto kichik bir ma’lumotlar ham ta’sirli bo‘ladi. Shuning uchun yirik bir asarni o‘qib chiqishda, nafaqat asardagi jamiki obrazlar yoki voqea-hodisalardan ta’sirlanishi mumkin, balki kichik fluktuatsiyalardan ham tasirlanadi. Mutolaa jarayonining yana bir xususiyatlaridan biri, spontan hodisalarga va bifurkatsiyalarga boyligidir. Inson mutolaa qilish jarayonida qabul qilayotgan ma’lumotlar ta’sirida uning holatida tasodifiy va beqaror kechinmalar sodir bo‘lishi mumkin. Mutolaada spontanlik mutolaa qiluvchiga birinchidan, kutilmagan ma’lumotlarni beradi, ikkinchidan, qo‘qqisdan, insonga his-tuyg‘ularini to‘lqinlantiruvchi kechinmalarni berishi kuzatiladi. Masalan, tibbiyotda, xotira susayganda, uni tiklashga yordam beruvchi vosita sifatida badiiy kitob o‘qishni tavsiya qilishadi. Kitob o‘qish jarayonida, inson xotirasi tartibsiz holatdan tartibli holatga o‘tish jarayoni sodir bo‘ladi.

Mutolaa - bu ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, diqqat bilan o‘qish, yozma matnni idrok etish va tushunishga qaratilgan ratsional bilish qobiliyati, ijodiy tafakkurni rivojlantiruvchi kommunikativ va onto-gnoseologik faoliyat turidir. Shu bilan birga, mutolaa - bu shaxsiyatga ko‘p qirrali ta’sirni sezilarli darajada kuchaytiradigan, ma’naviy borlig‘ini yuksaltiradigan, bilish qobiliyati jarayonida o‘z-o‘zini takomillashtiradigan, ijodiy va individual jarayondir.

Xulosa qilib aytganda Mutolaa- bu insonning ichki hissiy olamida yuzaga keladi, ya'ni, ehtiyoj, ko'rish, anglash, bilish orqali hosil bo'ladi. Bilish jarayoni natijasida olingan bilim obyektiv borliqdagi turli-tuman bog'lanishlar va munosabatlarni tushuncha, qonun, tamoyil, nazariyalar sifatida aks ettiradi. Qolaversa, inson mutolaa jarayonida predmetlar, hodisalar va jarayonlarni bilishga erishadi ya'ni moddiy va ma'naviy borliqni ongida in'ikos ettiradi. Moddiy va ma'naviy borliq inson miyasida subyektiv obrazlar, ramzlar va belgilar orqali namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тўраев Б.О. Борлиқ (фалсафий таҳлил). Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, Самарқанд-Тошкент: 2022. 9-бет.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари. –Т.: “Ўзбекистон”, 2020. 324-бет.
3. Алимасов В. Китоб мутоалаасининг фалсафий-гносеологик ва информацион моҳияти. “Ёшларда китобхонлик тафаккурини шакллантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни ва долзарблиги”. Халқаро илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. – Қарши, 2021.
4. Adler Mortimer, Doren Charlz Van. Kitoblar qanday o'qiladi. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022.
5. Эко У. Роль читателя. – М.: Изд-во Рос. гос.гуманит. ун-та, 2005.